

10.5281/zenodo.13683081

ПОПОВ Сергей Валентинович
директор,
ЗАО «ДВСМЗ», Россия, г. Находка

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГРУЗОВ МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

Аннотация. Морской транспорт играет ключевую роль в глобальной логистической системе, обеспечивая транспортировку крупных партий товаров на большие расстояния с минимальными затратами. Оптимизация логистических цепочек при морских перевозках направлена на повышение эффективности, снижение затрат и улучшение экологических показателей. В данной статье рассматриваются основные аспекты морской логистики, включая терминальные операции, управление флотом и использование современных информационных технологий. Особое внимание уделяется методам и стратегиям оптимизации, таким как применение аналитических моделей, информационных систем и блокчейн-технологий для повышения прозрачности и координации всех участников логистической цепочки. Приводятся примеры успешных проектов, демонстрирующих значительное сокращение расхода топлива и выбросов, а также повышение удовлетворённости клиентов. Статья подчёркивает важность интеграции инновационных решений для поддержания конкурентоспособности и устойчивого развития морской логистики.

Ключевые слова: логистические цепочки, транспортировка грузов, транспортировка грузов морскими судами, оптимизация логистических цепочек.

Введение

Морской транспорт является одним из важнейших элементов глобальной логистической системы, обеспечивая до 80% мировых перевозок товаров. Значение морского транспорта трудно переоценить, поскольку он обеспечивает экономически выгодную и масштабную транспортировку грузов на большие расстояния.

Актуальность темы обусловлена рядом факторов: во-первых, увеличение объёмов мировой торговли требует повышения эффективности логистических процессов; во-вторых, рост цен на топливо и усиление экологических норм требуют поиска решений для снижения затрат и минимизации негативного воздействия на окружающую среду; в-третьих, повышение требований клиентов к скорости и надёжности доставки стимулирует внедрение инновационных технологий и методов управления логистическими операциями.

Кроме того, развитие информационных технологий и цифровизация логистики открывают новые возможности для оптимизации процессов управления морскими перевозками.

Современные системы мониторинга и управления, блокчейн-технологии, а также Интернет вещей позволяют значительно улучшить координацию и прозрачность логистических цепочек, что способствует повышению их эффективности и надёжности.

Цель данной работы заключается в исследовании методов и стратегий оптимизации логистических цепочек при транспортировке грузов морским транспортом.

1. Анализ текущего состояния морской логистики

Морская логистика занимает центральное место в современных транспортных операциях и перевозке товаров. Этот процесс охватывает все этапы, начиная от хранения и транспортировки грузов, заканчивая их доставкой к конечным пунктам назначения [1, с. 464-466]. Основные принципы портовой логистики включают оптимизацию процессов, планирование и контроль операций, а также эффективное использование ресурсов. При планировании и реализации морской логистики необходимо учитывать множество факторов, таких как погодные условия, географические особенности и

наличие оборудования, влияющие на эффективность процесса. Ниже в таблице 1 будут

описаны существующие проблемы в мировых цепочках поставок.

Таблица 1

Проблемы в мировых цепочках поставок [2, с. 115-120]

Наименование проблемы	Описание проблемного аспекта
Координация перевозок	В глобальных цепях поставок участвуют различные стороны, включая логистические компании и операторов терминалов. Отсутствие единого координатора усложняет процесс перевозки контейнеров, что требует улучшения сотрудничества и координации между всеми участниками цепи.
Ценообразование и управление рисками	Ценообразование связано с конкуренцией, а заключение договоров – с сотрудничеством. Участники цепочки включают отправителей, получателей, морских перевозчиков и других поставщиков услуг. В отличие от авиационных перевозок, ставки на морские перевозки согласовываются индивидуально с перевозчиками, что вносит дополнительные сложности в процесс.
Конкуренция в перевозках	Порты и терминалы соревнуются за привлечение перевозчиков и операторов терминалов, улучшая инфраструктуру и стратегические преимущества. Конкуренция между терминалами и портами влияет на стратегические решения и планирование цепочки поставок.
Управление производительностью	Высокая капиталоемкость морских перевозок требует тщательного управления производительностью как на тактическом, так и на операционном уровне. Необходимы инвестиции в инфраструктуру и управление процессами для повышения эффективности операций.

Преодоление проблем, отраженных в таблице 1 возможно благодаря использованию методов моделирования и планирования, позволяющих прогнозировать риски и оптимизировать операции в цепочках поставок морских контейнеров [2, с. 115-120].

Эффективное применение стратегии управления цепочками поставок (далее – УЦП) основывается на наличии системы мгновенного информационного обмена между всеми участниками цепей поставок, что позволяет оперативно реагировать на изменения рыночных условий. Быстрое реагирование может касаться увеличения или сокращения объемов производства, изменения характеристик продукции в соответствии с предпочтениями клиентов, а также модификации условий доставки. Налаженная система информационного обмена позволяет осуществлять эти изменения оперативно. Недостаток информации в системе УЦП может привести к увеличению расходов, которые могут достигать до 20% от общего операционного бюджета.

Главная цель стратегии УЦП заключается в исключении посредников, не добавляющих ценности товару, и оптимизации процессов, которые эту ценность создают. Для этого требуется обеспечение полной прозрачности всех операций посредством контроля и

отслеживания. Современные информационные технологии ещё не обеспечивают абсолютную прозрачность цепи поставок, что затрудняет управление процессом.

Технология «Интернет вещей» представляет собой сеть подключённых устройств с уникальными идентификаторами, которые могут воспринимать, собирать и передавать данные о своей среде и о самих себе. В морской индустрии Интернет вещей используется для улучшения связи между судном и берегом, интеллектуального управления трафиком, а также для анализа больших данных с целью сокращения времени перевозок и уменьшения перегруженности портов.

Блокчейн-технология позволяет безопасно отслеживать операции в реестре одновременно в нескольких местах и через различные лица без необходимости привлечения центральной администрации или посредников. В морской отрасли блокчейн используется для отслеживания перемещения грузов, видимости всех стадий цепи поставок, ведения данных о судах и их рисках, а также для интерактивных договоров и морских полисов. Это способствует сокращению времени и расходов, связанных с транспортировкой груза и таможенным оформлением.

Таким образом, внедрение современных информационных технологий в морскую логистику способствует повышению её эффективности, безопасности и прозрачности, что, в свою очередь, улучшает общую производительность и конкурентоспособность отрасли [3].

2. Важность оптимизации логистических цепочек

Оптимизация морской логистики предполагает использование передовых аналитических методов и технологий для повышения эффективности, надёжности и устойчивости морских операций. Это включает в себя планирование, выполнение и мониторинг перемещения товаров и услуг по морю, а также координацию работы в портах и терминалах. Усовершенствование логистических процессов позволяет операторам снижать издержки, улучшать обслуживание клиентов, повышать безопасность и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Одним из ключевых преимуществ оптимизации морской логистики является снижение расхода топлива и выбросов. Благодаря использованию моделей и алгоритмов, основанных на данных, операторы могут оптимизировать скорость, маршрут и загрузку своих судов, а также планировать заходы в порты. Это позволяет экономить топливо, сокращать выбросы парниковых газов и соблюдать экологические нормы. Например, компания Maersk Line, крупнейший в мире перевозчик контейнеров, смогла снизить расход топлива на 13% и выбросы CO₂ на 18% на контейнер благодаря внедрению системы оптимизации сети.

Повышение эксплуатационной эффективности и надёжности также является важным аспектом. С помощью информационных и коммуникационных систем в реальном времени операторы могут контролировать производительность и состояние своих судов, а также отслеживать состояние и доступность грузов и оборудования. Это помогает выявлять и предотвращать потенциальные проблемы, такие как задержки, поломки или аварии, а также быстро и эффективно реагировать на изменяющиеся условия. Например, компания CMA CGM, третья по величине в мире по контейнерным перевозкам, повысила свою операционную эффективность и надёжность благодаря использованию облачной платформы, обеспечивающей полный контроль над своим флотом и грузами.

Ещё одно значительное преимущество – повышение удовлетворённости и лояльности клиентов. С помощью интеллектуальных систем оптимизации и поддержки принятия решений операторы могут предлагать более гибкие и персонализированные услуги, такие как динамическое ценообразование, оптимизация маршрутов и отслеживание поставок. Это помогает удовлетворять и превосходить ожидания клиентов, повышать их удовлетворённость и лояльность, а также создавать новые бизнес-возможности. Например, компания Narag-Lloyd, пятый по величине контейнерный перевозчик, повысила удовлетворённость и лояльность своих клиентов благодаря цифровой платформе, позволяющей клиентам бронировать, оплачивать и отслеживать свои перевозки онлайн.

Развитие портовой и припортовой инфраструктуры требует разработки и реализации экономико-математических методов оптимизации процессов морской транспортной логистики. Оптимизация включает этапы перевалки груза в порту загрузки и разгрузки, а также морской маршрут между этими портами.

Научные исследования и разработка механизмов оптимизации компонентов транспортной логистики позволяют сформулировать комплексный подход к решению проблем морской транспортной логистики. Это один из ключевых факторов успешной реализации государственной программы развития морского транспорта России.

Реализация государственной программы позволит:

- удовлетворить потребности экономики и внешней торговли в перевалке грузов за счет роста производственной мощности портов;
- укрепить связь морского транспорта с другими видами транспорта и иностранными партнерами;
- создать условия для развития международных транспортных коридоров;
- увеличить провозную способность и конкурентоспособность российского морского флота;
- улучшить транспортное обслуживание удаленных районов России.

Строительство новых мощностей в морских портах создаст новые рабочие места и решит ряд социальных вопросов. Введение высокопроизводительных перегрузочных комплексов улучшит условия труда портовых рабочих и уровень охраны окружающей среды.

Современные технологии позволят снизить долю ручного труда и улучшить экологическую обстановку в портах и прилегающих территориях [4, с. 55-58].

3. Экономические и экологические аспекты оптимизации

Оптимизация морской логистики представляет собой не только технический вызов, но и

бизнес-возможность для многих предпринимателей и новаторов. Рассмотрим некоторые успешные проекты и компании, которые применили различные методы и технологии для повышения эффективности, надёжности и устойчивости морской логистики. Проекты будут описаны в таблице 2.

Таблица 2

Примеры успешных проектов в морских цепочках поставок [5]

Наименование компании	Описание реализуемых мероприятий
Maersk	Крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам, работает в более чем 130 странах и отвечает за транспортировку около 20% мировой торговли. Maersk активно инвестирует в цифровую трансформацию и инновации для оптимизации своих логистических операций. Например, разработанная компанией облачная платформа TradeLens, использует технологию блокчейн для обеспечения обмена данными и сотрудничества в реальном времени между различными участниками цепочки поставок, включая грузоотправителей, перевозчиков, порты, таможенную и регулирующие органы. Эта платформа повышает прозрачность, снижает затраты, а также улучшает безопасность и соблюдение нормативных требований. Maersk также сотрудничает с IBM, используя искусственный интеллект и Интернет вещей для мониторинга и оптимизации производительности своего флота, насчитывающего более 700 судов, а также для прогнозирования и предотвращения возможных сбоев и задержек.
Flexport	Современная транспортно-экспедиторская и логистическая платформа, использующая аналитику данных и машинное обучение для обеспечения полной прозрачности и контроля над международной торговлей. Flexport предлагает услуги морских, авиа- и автоперевозок, складирования, таможенно-брокерского обслуживания и страхования. Используя собственное программное обеспечение для анализа и оптимизации маршрутизации, ценообразования и пропускной способности своей сети, Flexport предоставляет клиентам и партнёрам обновления и оповещения в реальном времени. Flexport утверждает, что сократила время доставки морских грузов на 35%, а затраты – на 25% по сравнению с традиционными экспедиторами.
Nautilus Labs	Компания, занимающаяся морской аналитикой, использующая передовые алгоритмы и большие данные для оптимизации топливной эффективности и снижения воздействия морских перевозок на окружающую среду. Собирая и анализируя данные из различных источников, таких как бортовые датчики, спутниковые снимки, прогнозы погоды и рыночные данные, Nautilus Labs предоставляет судовладельцам и операторам рекомендации по оптимизации скорости, маршрута и обслуживания судов. Компания утверждает, что помогла своим клиентам сократить расход топлива до 30% и выбросы углекислого газа до 40%.

Оптимизация морской логистики способна снизить издержки, увеличить доходы и повысить конкурентоспособность всех участников цепочки поставок. Например, судоходные компании могут применять интеллектуальные алгоритмы маршрутизации для оптимизации расхода топлива и предотвращения заторов. Порты и терминалы могут использовать цифровые платформы для улучшения своей работы и обслуживания клиентов. Внедрение

блокчейн-технологий поможет таможенным службам и регуляторным органам облегчить торговлю и сократить уровень мошенничества и коррупции.

Оптимизация морской логистики также способствует защите природных ресурсов и экосистем, важных для морского сектора. Например, использование возобновляемых источников энергии может снизить выбросы парниковых газов и смягчить последствия

изменения климата. Применение принципов циркулярной экономики поможет портам и терминалам уменьшить образование отходов и повысить эффективность использования ресурсов. Внедрение экологических стандартов и регуляций позволит предотвратить распространение инвазивных видов и загрязнителей.

Оптимизация морской логистики может улучшить условия жизни и работу людей, зависящих от морского сектора. Например, использование цифровых технологий и инструментов повысит безопасность и удовлетворенность

сотрудников судоходных компаний. Взаимодействие с местными сообществами позволит портам и терминалам способствовать социальной интеграции и экономическому развитию. Справедливая и этическая торговая практика, продвигаемая таможенными и регуляторными органами, будет поддерживать права человека и социальную справедливость [5].

Сами тенденции и возможности в оптимизации морской логистики будут описаны в таблице 3.

Таблица 3

Тенденции и возможности в оптимизации морской логистики [6]

Тенденции и возможности в оптимизации морской логистики	Описание тенденций
Цифровизация и анализ данных	Морская отрасль активно внедряет цифровые технологии для улучшения принятия решений, эффективности и безопасности. Умные корабли используют сенсоры и искусственный интеллект для мониторинга и оптимизации различных аспектов работы. Цифровые двойники создают виртуальные копии физических объектов, позволяя моделировать и тестировать различные сценарии. Блокчейн обеспечивает безопасный и прозрачный обмен данными между всеми участниками цепочки поставок. Аналитика больших данных и машинное обучение предоставляют ценную информацию для оптимизации маршрутов, расписаний и спроса.
Зеленая экономика	Морская отрасль стремится снизить экологическое воздействие и соответствовать строгим нормативам по выбросам и отходам. Альтернативные виды топлива, такие как СПГ, водород, аммиак и биотопливо, помогают сократить выбросы парниковых газов. Энергоэффективные меры, включая оптимизацию конструкции корпуса и использование ветра, снижают расход топлива. Системы управления отходами, такие как очистка балластной воды и переработка, способствуют уменьшению отходов. Циркулярная логистика помогает портам и терминалам восстанавливать ценность использованных материалов.
Сотрудничество и интеграция	Морская отрасль становится более интегрированной, что способствует совместной работе для достижения общих целей. Соглашения о совместном использовании судов и ресурсов позволяют улучшить обслуживание и снизить издержки. Системы портового сообщества облегчают обмен информацией между различными участниками, что повышает эффективность и прозрачность портов. Интермодальные перевозки обеспечивают беспрепятственное перемещение грузов различными видами транспорта, снижая заторы и выбросы. Оркестрация цепочки поставок обеспечивает видимость и контроль на всех этапах, улучшая обслуживание клиентов и устойчивость цепочки поставок.

Описанные тенденции и возможности открывают новые перспективы для морской логистики, делая её более эффективной, экологичной и социальной [6].

Заключение

В заключение следует отметить, что оптимизация логистических цепочек при транспортировке грузов морским транспортом является неотъемлемым элементом современного глобального логистического ландшафта.

Внедрение передовых аналитических методов, цифровых технологий и стратегий сотрудничества способствует значительному повышению эффективности и устойчивости морских перевозок. Такие инновации, как использование блокчейн-технологий, систем управления на основе больших данных и Интернета вещей, позволяют улучшить прозрачность, координацию и управление рисками в логистических процессах. Примеры успешных проектов демонстрируют возможности значительного сокращения операционных затрат и улучшения экологических показателей. Таким образом, продолжение развития и интеграции современных технологий в морскую логистику является ключевым фактором для поддержания её конкурентоспособности и обеспечения устойчивого роста в условиях динамично меняющейся глобальной экономики.

Литература

1. Пономарёв Н.Е. Морская логистика и особенности морских перевозок // Молодой ученый. 2016. № 1 (105). С. 464-466.
2. Виноградов С.В., Вязовая Д.А. Существующие проблемы в глобальных цепях поставок морскими контейнерными судами // Вестник АГТУ. Серия: Морская техника и технология. 2022. № 2. С. 115-120.
3. Усачева Л.Н., Шепелин Г.И. Управление цепями поставок морского транспорта с помощью цифровых технологий // Актуальные исследования. 2021. № 29 (56). [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://apni.ru/article/2715-upravlenie-tsepyami-postavok-morskogo-transp> (дата обращения 31.07.2024).
4. Никитин С.И., Фельдшеров К.В. Интегральный подход в оптимизации процессов морской транспортной логистики // ТТПС. 2016. № 1 (35). С. 55-58.
5. Янченко А.А. Методическое обеспечение совершенствования управления импортным контейнерным потоком в условиях свободного порта Владивосток. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://msun.ru/upload/dis/yanchenko.pdf> (дата обращения 31.07.2024).
6. Оптимизация морской логистики: от корабля до берега: предпринимательский взгляд на оптимизацию морской логистики. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://goo.su/Et4k> (дата обращения 31.07.2024).

POPOV Sergey Valentinovich

Director,

CJSC DVSMZ, Russia, Nakhodka

OPTIMIZATION OF LOGISTICS CHAINS IN THE TRANSPORTATION OF GOODS BY SEA

Abstract. *Maritime transport plays a key role in the global logistics system, ensuring the transportation of large quantities of goods over long distances with minimal costs. Optimization of logistics chains in maritime transport is aimed at increasing efficiency, reducing costs and improving environmental performance. This article discusses the main aspects of maritime logistics, including terminal operations, fleet management and the use of modern information technologies. Special attention is paid to optimization methods and strategies, such as the use of analytical models, information systems and blockchain technologies to increase transparency and coordination of all participants in the logistics chain. Examples of successful projects are given that demonstrate significant reductions in fuel consumption and emissions, as well as increased customer satisfaction. The article emphasizes the importance of integrating innovative solutions to maintain competitiveness and sustainable development of marine logistics.*

Keywords: *logistics chains, cargo transportation, cargo transportation by sea vessels, optimization of logistics chains.*